

A fekete fény természete és tulajdonságai*

Gustave Le Bon

1896. február 22.

Mielőtt beszélnék kutatásaim új eredményeiről, megtiszteltetés számomra, hogy tájékoztathatom az Akadémiát arról, hogy a fény átlátszatlan testeken való áthaladására vonatkozó kísérleteimet több megfigyelő, különösen M. Armaignac Bordeauxban, és még inkább M. H. Murat Havreban, teljes sikerrel megismételte. Utóbbi pontosan követte az utasításaimat, és sikerült a fekete fény segítségével jobb eredményeket elérnie, mint amilyeneket Röntgen-sugarakkal lehetett volna. A fekete fény és a katód eredetű sugarak biztosan nem hasonló sugárzások, mert a fekete fény nem halad át olyan anyagokon, mint például az ebonit, amelyek a Röntgen-sugarak számára teljesen átlátszóak. M. Murat fényképeket küldött nekem egy hal belsejéről, amelyeket megtiszteltetésként bemutatathatok az Akadémiának. A képek rétegről rétegre mutatnak egy disszekciót, amelyet lehetetlen lenne katódsugarakkal elérni, ahogy azt hamarosan el fogom magyarázni. Egy egyszerű lámpa fénye, amelyet az általam megadott eljárással fekete fénné alakítottak át, vagyis fémlemezeken áthaladva, elegendő volt ezen eredmények eléréséhez.

Első jegyzeteimben csak kísérleteim nyers eredményeit akartam közölni. Ezek annyira megmagyarázhatatlannak tűntek, hogy szükségesnek láttam bemutatni az elméleteket, amelyek alapján a kísérleteket végrehajtottam és amelyek alapján előre lehetett jelezni az eredményeket.

Az volt a célom, hogy feltárjam azt az ismeretlen területet, amely a fény birodalmát az elektromosság birodalmától elválasztja. Feltételeztem, ahogy az első jegyzetem végén mondtam, hogy az energia formái végtelen számban léteznek. Csak néhányat ismerünk közülük, például a fényt, a hőt és az elektromosságot. Azonban ezen ismert formáknak kapcsolódniuk kellene egymáshoz köztes formák révén. Ezek a köztes formák még ismeretlenek, egyszerűen azért, mert nincs olyan eszközünk, amely képes lenne érzékelhető módon lefordítani őket érzékeink számára.

Egy ilyen köztes energiaforma felfedezéséhez először is egy olyan eszközt kellett találni, amely képes kimutatni azokat a rezgéseket, amelyek kevesebben vannak, mint a fényé, és többek, mint az elektromosságé. A fényképező lemezek érzékenyek a viszonylag kevés számú, a látható spektrumon túli rezgésekre, így remélhető volt, hogy érzékenyek lesznek még kevesebb rezgésre is. Ha ez valóban

*Előadás a Tudományos Akadémia 1896. február 17-i ülésén, bemutatta M. d'Arsonval.

így volt, akkor éppen a fény és az elektromosság közötti köztes zónában találtuk magunkat. Ebben az esetben ennek az új energiaformának néhány olyan tulajdonsággal kellett rendelkeznie, amelyek köztesek a fény és az elektromosság tulajdonságai között. Lehet, hogy már nem úgy terjedt, mint a fény, hanem talán úgy terjedt, mint az elektromosság. Ebben az utóbbi esetben a rezgéseket nem állították volna meg a fémes átlátszatlan testek, bármilyen vastagok is voltak. Ezen elképzelések ellenőrzésére két éven keresztül folytattam kutatásokat. Ha nem vezérelt volna minket a tézis, megálltunk volna az első kísérleteinket kísérő sikertelenségeknél.

A fény vastag fémlemezeken való áthaladásának bemutatása meglehetősen gyorsan megtörtént, de az eredményeket részleges kudarcok kísérték, amelyek miatt sokáig halogattam a publikációt. Leggyakrabban a kép tökéletes volt a lemez szélein vagy a közepén, majd hirtelen megszakadt. Több idegen fém alkalmazásával elő lehetett segíteni vagy akadályozni lehetett a kísérletet. Például, amikor egy fényesre polírozott ónlemez volt elhelyezve az érzékeny lemez mögött, megakadályozta, hogy a fény áthaladjon az alumíniumlemezen, amely a fényképet takarta. Néha ugyanolyan kielégítő eredményeket lehetett elérni, ha az üveget a fénykép előtt vagy mögött helyeztük el. Néha a kép negatív volt, néha pozitív. Nyilvánvaló, hogy elektromos hatásoknak kellett közrejátszaniuk, de nyilvánvaló az is, hogy a hatásokat valóban a fény idézte elő, mert minden kísérleti feltétel azonos volt, és a képek csak akkor keletkeztek, amikor a fény az átlátszatlan lemezekre esett, amelyek a keretet zárták.

Egy következő jegyzetben elmagyarázom, hogyan sikerült egy új, rendkívül érzékeny műszer segítségével (egy galvanométer, amely egy 30 voltos, 2 amperes segédárammal előállított intenzív mágneses térben lévő mozgókeretes műszer) kimutatni az elektromosság felszabadulását a fényképek készítése során. Egyelőre csak a fény átlátszatlan testeken való áthaladására és annak átalakulásaira vonatkozó kísérleteket kívánom bemutatni.

A következő kísérletek során minden fénykép két érzékeny lemezt kap, az egyiket a felső részére, a másikat az alsóra.

Az egyikük kontrollként szolgál, vagyis arra hivatott, hogy az előzetesen elsötétített keretben mutassa, hogy a második lemezre eső fénykép csak a fekete fény hatására keletkezik. Ily módon teljesen kizárható minden olyan hipotézis, amely a kép kialakulásának okaira vonatkozhat: tárolt fény, nyomás, hő, elektromosság stb. Csak a lemezen áthaladó és fekete sugarakká alakult fény hozza létre a képet, mivel ezen fény nélkül a kép soha nem keletkezik.

Az érzékeny lemez széleit egy dupla réteg fekete papír borítja, amely a fénykép szélére van ragasztva és visszahajtván az érzékeny lemez mögé. Az egész elrendezés sötétben van elhelyezve a fényképező keretben, a fényelzáró fémllemezrel, amelyen a fénynek át kell haladnia, hogy megvilágítsa a lemezt.

Az elején teljesen kizártam azt a hipotézist, hogy tárolt fényről van szó, amit a fotósok biztosan felvetettek volna. Ehhez egy fekete papírkeresztet ragasztottam a lemez hátuljára, amelyet a fémllemezeken áthaladó fény nem tud átjárni, kivéve, ha a megvilágítási idő túl hosszú. Ennek eredményeképpen a kereszt fehérben jelenik meg

a fényképen. Ha a megvilágítási idő túl hosszú volt, a kereszt végül mégis áthatolhatóvá vált. Korábban már említettem, hogy a fekete papír csak rövid megvilágítási idők esetén átlátszatlan. Tíz réteg fekete papír egymásra helyezve egy fénykép és egy érzékeny lemez fölött elegendő fényt enged át ahhoz, hogy négy óra napsütés után kiváló képet kapjunk. A fény áthaladása a legátlátszatlanabb testeken, ahogy már mondtam, csak idő kérdése.

Most bemutatom azokat a kísérleteket, amelyek ellentmondásosnak tűnhetnek, ha nem lenne a magyarázatukra szolgáló elmélet, amelyet kifejtettem, és ha azt feltételeznénk, hogy a fekete fénynek, akárcsak a rendes fénynek, egyenes vonalban kell terjednie.

A keret egyik fémmel van bevonva, például alumíniummal vagy vassal, és a fémlemez egyik felét tíz réteg fekete papír borítja, amelyek a megvilágítási időnk során elegendőek lennének ahhoz, hogy megakadályozzák a kép kialakulását egy érzékeny lemezen. A fejlesztés során azonban megállapítottuk, hogy a kép intenzitása teljesen egyenletes, mind a fémmel bevont rész, mind a tíz réteg papírral borított rész alatt. Ha ezen a fémlemezen több centiméter vastag vaslemezeket helyezünk egymásra, azt is megállapíthatjuk, hogy ezek a lemezek, bármennyire vastagok is, nem hagynak nyomot a képen.

Ezek a kísérletek, amelyeket különböző módon ismételtünk meg, alapvetőek. Először is azt mutatják meg, hogy az átlátszatlan lemezek vastagsága nem számít a fény áthaladásánál, ugyanúgy, ahogy az elektromosságnál sem lenne az. Ezek a kísérletek azt is megmutatják, hogy a fekete fény más törvényeket követ a terjedése

során, mint a rendes fény. Valójában, ha a fekete fény egyenes vonalban terjedne, a lemezek és a lemezek fölé helyezett papírlapokkal védett részek árnyékként jelenéne meg az üvegen. De ha a fekete fény az elektromos hullámok terjedési törvényeinek engedelmeskedik, elegendő, hogy a fém egy pontja fogadja a sugarakat ahhoz, hogy azok a teljes felületén terjedjenek.

Így a fényt olyan sugárzássá alakíthatjuk, amely úgy terjed, mint az elektromos áramok. Ezek azonban nem elektromos sugárzások, mert a közönséges elektromos áramok nem elegendőek ugyanazon hatások eléréséhez. Tehát egy olyan energiaformával állunk szemben, amely már nem fény, mivel már csak egy része a tulajdonságainak, és nem engedelmeskedik a terjedési törvényeinek, és amely nem is elektromosság, mivel az ismert elektromosság nem eredményezi ugyanazokat a hatásokat. A fekete fényt egy új erőnek kell tekinteni, amely hozzáadódik azokhoz a kevéshez, amelyeket már ismerünk.